

ПРОТИВОДИАРЕЙНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА СМЕКТА- SD

ТУЛЯГАНОВ Р.Т., ТУЛЯГАНОВ Б.С., МАВЛАНОВ Ш.Р.

Ташкентский фармацевтический институт,

e-mail: rustamtulyaganov@gmail.com

тел. +998 99 8026675

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684384>

Аннотация. Острая токсичность LD₅₀ противодиарейного препарата «Смекта - SD» - порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь 3г производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан, составила при внутрижелудочном введении более 10000 мг/кг. Изучение специфического противодиарейного действия препарата «Смекта - SD» показало, что он обладают равнозначным с препаратом аналогом «Смекта» - порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь 3г., производства «Ipsen Pharma», Франция т.е. по специфическому действию препараты биологически эквивалентны.

Ключевые слова. Смектит диоктаэдрический, острая токсичность, противодиарейная активность, диарея, адсорбирующее действие.

Актуальность темы. В настоящее время диарея представляет одну из ведущих проблем здравоохранения как многих странах. По данным ВОЗ ежегодно в мире в среднем регистрируется около 2 млрд случаев диареи. Из них у детей в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Лечение диареи основано на проведении патогенетической, регидратационной, симптоматической и лекарственной терапии.

Цель исследования. Изучение острой токсичности и противодиарейной активности препарата «Смекта - SD» - порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь 3г. производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан.

Методы исследования. Острую токсичность препаратов изучали на 24 белых мышах, массой тела 19-21г, смешанного пола. Животных разделили на группы по 6 голов и однократно внутрижелудочно вводили препараты «Смекта - SD» производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан и «Смекта» производства «Ipsen Pharma», Франция в дозах 6000 мг/кг (0,3 мл) и 10000 мг/кг (0,5 мл) [2]. В качестве показателей функционального состояния животных учитывалось общее состояние мышей и их поведение, координация движений, частота и глубина дыхательных движений. В ходе эксперимента наличие/отсутствие признаков отравления, время их появления, гибель мышей [1].

Противодиарейное свойство препаратов изучали на здоровых мышах-самцах весом 20-24 г, прошедших карантин. Для оценки противодиарейного свойства исследуемых препаратов определяли влияние препаратов на консистенцию фекалий и частоту дефекации при экспериментальной диарее у мышей.

До начала эксперимента животных содержали в лабораторных условиях на стандартной диете, при свободном доступе к воде и нормальном световом режиме. Модель экспериментальной диареи у контрольной и опытных групп вызывали внутрижелудочным введением бисакодила в дозе 100 мг/кг массы тела. Сравнимый препарат вводили внутрь в дозе 500 мг/кг после введения бисакодила. Животных переносили в клетку с фильтровальной бумагой. Определяли изменение частоты дефекации и консистенцию каловых масс у животных в течение 4 часов [3].

Основные результаты и выводы. Опыты показали, что после однократного внутрижелудочного введения препаратов «Смекта - SD» производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан и «Смекта» производства «Ipsen Pharma», Франция в дозах 6000 мг/кг и 10000 мг/кг - в поведении и функциональном состоянии животных видимых

изменений не наблюдалось. Все мышцы активные, реагируют на внешние раздражители, потребление корма и воды было в норме. Патологических изменений в состоянии шерстного и кожного покрова нет и признаков интоксикации не наблюдалось. Консистенция и количество каловых масс без изменений. В данной группе до конца эксперимента гибели среди животных не отмечалось. LD₅₀ препаратов составила более 10000 мг/кг.

Введение бисакодила вызвало учащение дефекации в контрольной группе в 1,76 раз по сравнению с интактной группой. Консистенция фекалий в контрольной группе была желтого цвета, кашицеобразной со слизью, а в интактной группе консистенция фекалий была в виде болюсов, коричневого цвета.

При введении препарата «Смекта - SD» производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан в дозе 500 мг/кг частота дефекаций была реже в 1,64 раза по сравнению с контрольной группой, у животных данной группы изменение консистенции каловых масс было менее выражено, чем в контрольной группе, то есть каловые массы были более плотной консистенции коричневого цвета.

При введении препарата «Смекта» производства «Ipsen Pharma», Франция в дозе 500 мг/кг частота дефекаций была реже в 1,6 раз по сравнению с контрольной группой. В сравнении с контрольной группой каловые массы у животных в данной группе более плотной консистенции коричневого цвета.

Каловые массы животных получавших сравниваемые препараты были более плотной консистенции коричневого цвета, что говорит о наличии антидиарейного свойства препаратов (Таблица 1).

Таблица 1

Изучение противодиарейного свойства препаратов «Смекта - SD» производства ООО «Sharq Darmon», Узбекистан и «Смекта» производства «Ipsen Pharma», Франция

Группы	Средняя частота дефекации в течении 4 часов
Интактная	6,8±0,6
Контрольная	12,0±1,0**
«Смекта-SD», ООО «Sharq Darmon», Узбекистан	7,3±0,5*
«Смекта», «Ipsen Pharma», Франция	7,5±0,7*

Примечание:

*- достоверность различий в сравнении с контрольной группой при P<0,05,

** - достоверность различий в сравнении с интактной группой при P<0,05

Выводы

1. Острая токсичность препарата «Смекта - SD» составила более 10000 мг/кг. По критерию индексу безопасности относится к малоопасным лекарственным препаратам.
2. В экспериментах установлено, что препарат «Смекта - SD» по показателям с противодиарейной активностью биоэквивалентен препарату «Смекта» производства «Ipsen Pharma», Франция.

Список литературы

1. Беленький М.Л. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. Л Медгиз 1963,-152 с.
2. Методические указания в Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Р. У. ХАБРИЕВА. Издание второе, переработанное и дополненное/. М.: - 2005. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005.- 830с.
3. Abraham Talent Bawadi Sibarani, Hesti Triwahyu Hutami, Nani Maharani, Yora Nindita. Antidiarrheal Effect Of Lime Peel Extract On Bisacodyl-Induced Mice. DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (Jurnal Kedokteran Diponegoro) Online <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico> E-ISSN : 2540-8844 Volume 10, Number 6, November 2021.

